

SUBTERMALNE VODE LEŽIŠTA UGLJA ZABELA U DESPOTOVAČKOM NEOGENOM BASENU

SUBTHERMAL WATERS OF THE ZABELA COAL DEPOSIT IN THE DESPOTOVAC NEOGENE BASIN

Goran Marinković¹, Marina Magazinović¹, Nataša Obradović¹, Darko Spahić¹, Maja Poznanović Spahić¹, Bogdan Kuzmanović¹

¹Geološki institut Srbije, Rovinjska 12, 11000 Beograd, E-mail: goran.marinkovic@gzs.gov.rs; marina.magazinovic@gzs.gov.rs; natasa.obradovic@gzs.gov.rs; darko.spahic@gzs.gov.rs; maja.poznanovic@gzs.gov.rs; bogdan.kuzmanovic@gzs.gov.rs

APSTRAKT: Ležište uglja Zabela nalazi se na oko 7 km SSZ od Despotovca, na desnoj strani reke Resave. Geološki sastav neogenog basena u prostoru ovog ugljenog ležišta, odlikuje se prisustvom sedimentnih tvorevina sarmatske, tortonske i pretortonske starosti. Akviferi subtermalnih voda formirani su u sarmatskim sedimentima, koji u despotovačkom basenu imaju tipsko razviće. Radi istraživanja ugljenih slojeva, izbušeno je više bušotina i opitni bunar (OB-1; 14 l/s; 15 °C), ukupne izdašnosti veće od 20 l/s. Temperatura voda na dubini kaptiranih vodonosnih slojeva (60 – 90 m) kreće se između 14,5 i 15,2 °C. Akviferi ove subtermalne vode formirani su u peskovitim slojevima sarmatske starosti, u krovini ugljenih slojeva. Između vodopropusnih slojeva su vodonepropusni glinoviti slojevi, koji su toplotni izolator. Hemijski sastav podzemnih voda ukazuje da su vode dobrog kvaliteta. Po makrokomponentnom sastavu vode su HCO₃-CaNaMg tipa, mineralizacije 264-524 mg/l. Značajna količina subtermalnih voda, blizina naselja, mala dubina zaleganja i prostrano poljoprivredno zemljište, čine da akviferi subtermalnih voda ugljenog ležišta Zabele, mogu imati značaj sa aspekta korišćenja subgeotermalne energije (≈ 0,8 MW iskoristive toplotne snage). Toplotna energija iz ovih voda može da se koristi za potrebe plastenika i staklenika, grejanje i hlađenje stambene jedinice do 3000-6000 m² (u zavisnosti od toplotne izolacije stambenog objekta).

Ključne reči: neogeni basen, ležište uglja, akviferi subtermalnih voda, geotermalna potencijalnost

ABSTRAKT: The Zabela coal deposit is located about 7 km NNW from Despotovac, on the right side of the Resava River. The geological composition of the Neogene basin in the area of this coal deposit is characterized by the presence of sedimentary formations of the Sarmatian, Tortonian, and Pre-Tortonian ages. Subthermal water aquifers are formed in the Sarmatian sediments, which have a typical development in the Despotovac sedimentary basin. Several boreholes and a test well (OB-1; 14 l/s; 15 °C) were drilled for coal research, with a total yield of more than 20 l/s. The water temperature at the depth of the captured aquifers, between 60 - 90 m deep, ranges between 14,5 and 15.2 °C. Aquifers of this subthermal water were formed in permeable sandy layers of the Sarmatian age in the overlying bed of coal. Between the permeable layers are impermeable clay layers, which are heat isolators. The chemical composition of the groundwater of this Sarmatian series indicates that the water is of good quality. According to their macrocomponent composition, waters are of the HCO₃-CaNaMg type, with 264-524 mg/l mineralization. A significant amount of subthermal waters, the proximity of settlements, low laying depth, and spacious agricultural land make the aquifers of subthermal waters of the Zabela coal deposit very interesting for exploiting geothermal energy (≈ 0.8 MW of usable thermal power). Thermal energy from these waters can be used for the needs of greenhouses and heating and cooling of residential units up to 3000-6000 m² (depending on the thermal isolation of the residential building).

Keywords: Neogene basin, coal deposit, aquifers of subthermal waters, geothermal potential

UVOD

Geološka, hidrogeološka i geofizička istraživanja ležišta uglja Zabela, kod Despotovca, vršena su tokom osamdesetih godina prošlog veka. Istraživanja su se sastojala iz istražnog bušenja (tabela 1, slika 1), hidrogeoloških opitnih testiranja bunara i bušotina, ispitivanja hemijskog sastava podzemnih voda i geofizičkih karotažnih ispitivanja (Mijatović, 1983, 1983a i 1983b). Cilj ovih istraživanja bio je da se istraže ugljonošni slojevi, ali i da se hidrogeološki istraže akviferi krovine i podine ležišta, radi procene ovodnjenosti ležišta. Pri ovim istraživanjima utvrđena je ukupna izdašnost bunara i bušotina od preko 20 l/s, sa temperaturom voda između 14,5 i 15,2 °C. Opitnim bunarom OB-1 su kaptirani vodopropusni slojevi u krovini ležišta, na intervalu dubine 60 – 90 m (utvrđena izdašnost 14 l/s; temperatura vode 15 °C). Ako

znamo da se danas u svetu uglj i druga fosilna goriva napuštaju, a da su svi planovi usmereni ka obnovljivim izvorima energije, jasno je da i u ležištu Zabela subtermalne vode dobijaju primat u odnosu na uglj. Potencijal akvifera subtermalnih voda ovog ugljenog ležišta ($\approx 0,8$ MW iskoristive toplotne snage), posebno se ističe zbog njihovog plitkog zaleganja, blizine naseljenih mesta (selo Zabela, Despotovac i dr.), ravničarskog poljoprivrenog terena i zbog dobre hidrogeološke istraženosti akvifera. Dostignuta savremena tehnološka rešenja omogućavaju da se vode date količine i temperature koriste za zagrevanje plastenika i staklenika, kao i za zagrevanje i hlađenje stambenih objekata. Prioritet istraživanja i eksploatacije ovih subtermalnih voda proizilazi i iz strategije EU i RS o potrebi i sa ciljem da se u budućnosti na račun smanjenja potrošnje fosilnih goriva povećava učešće obnovljivih izvora energije ([1] i [2]).

METODOLOGIJA ISTRAŽIVANJA

U ovom radu korišćeni su podaci istražnih bušenja koja su vršena radi utvrđivanja kvantiteta, kvaliteta i prostornog položaja ugljenih slojeva u ležištu Zabela kod Despotovca (Mijatović, 1983). Takođe, korišćeni su podaci hidrogeološki istraživanja na bušotinama i opitnom bunaru koja su izvedena radi procene ovodnjenosti ugljenog ležišta (tabela 1 i slika 1). Istraživanja su vršena tokom osamdesetih godina prošlog veka. Izbušeno je 15 bušotina, dubine između 90 i 232 m (slika 1 i tabela 1). Bušotina B-10 je zatim pretvorena u opitni bunar (OB-1) dubine 90 m sa dva filterska materijala na dubinama 60-64 m i 74,5-82,5 m (slika 2 a). U okviru ovih intervala utvrđeni su vodonosni slojevi subtermalne vode, temperature 15°C . Izdašnost bunara je dobijena probnim crpenjem (sa više kapaciteta) u trajanju od 72 časa (od 4 do 7. 02. 1983. godine). Nivo podzemnih voda se nalazio na 44 m dubine (slika 2). Sa maksimalnih 14 l/s crpljenja, nivo podzemnih voda se ustalio na 55 m dubine. Izdašnost ostalih bušotina određena je približno aerliftovanjem (tabela 1). U radu su tumačeni i podaci temperaturnog karotaža u jednoj od bušotina (slika 2 b). Kvalitet podzemnih voda gornjokrovinske zone ispitivan je u Zavodu za zaštitu zdravlja Srbije „Dr Milan Jovanović – Batut“ (Mijatović, 1983). Analiza voda rađena je standardnim metodama u laboratorijskim uslovima.

REZULTATI I DISKUSIJA

Geološke karakteristike

Ležište uglja Zabela se nalazi u despotovačkom neogenom basenu (Vujisić et al, 1981). Ovo ležište je jedno od više istraživanih u ovom basenu (Venac, Nova Manasija). Obod i podloga neogenog basena izgrađeni su od sedimenata mlađeg paleozoika i mezozoika (trias, jura). Severno od Zabele i sela Roande, utvrđeni su izdanci paleozojskih stena: argilošisti, filiti, peščari i ugljeviti škriljci (Mijatović, 1983).

Slika 1. Hidrogeološka karta užeg područja ugljenog ležišta Zabela kod Despotovca

Legenda: 1. aluvijalni nanos; 2. facija povodnja: sugline i supeskovi; 3. sedimenti despotovačkog neogenog basena (sarmatske i tortonske starosti); 4. a. bušotina, b. opitni bunar; 5. utvrđena geološka granica; 6. rased, aproksimativno lociran; 7. rased, fotogeološki lociran

Figure 1. Hydrogeological map of the narrow area of the Zabela coal deposit near Despotovac

Legend: 1. alluvial deposit; 2. flood facies: loam and sand loam; 3. sediments of the Despotovac Neogene basin (Sarmatian and Tortonian age); 4. a. borehole; b. test well; 5. Geological boundary; 6. Fault, approximately located; 7. Fault, photo-geologically observed

Geološki sastav u ležištu Zabela odlikuje se prisustvom sarmatskih, tortonskih i pretortonskih slojeva. Ispod marinskih tortonskih slojeva, kao i u drugim delovima basena, leži reporni granični horizont pretortona (gline, peskovi, peščari). Ovi duboki pretortonski slojevi bušenjem u Zabeli nisu konstatovani. Takođe, produktivni slojevi uglja nisu utvrđeni ni u tortonskim slojevima. Slojevi uglja su istraživani u sarmatskim sedimentima, a potencijalna ovodnjenost u ležištu, radi procene priliva u fazi otvaranja i eksploatacije, istraživana je u krovinskim i podinskim slojevima. Sarmatski sedimenti leže konkordantno preko tortonskih plavih glina i tipski su razvijeni u basenu. U tom pogledu, akviferi subtermalne vode koji su ovde razmatrani u ležištu Zabele, po svemu da imaju šire rasprostranjenje i mogućnosti iznalaženja većih količina subtermalnih voda.

Tabela 1. Istražne i opitne bušotine u ležištu uglja Zabela kod Despotovca (Mijatović, 1983, 1983a i 1983b)
Table 1. Exploration bore holes and test well in the Zabela coal deposit near Despotovac (Mijatović, 1983, 1983a and 1983b)

Bušotina	Koordinate			Dubina m	Q l/s	T °C	T m ² /s	K m/s	Vodonosni sloj
	x	y	z						
B-1	4890000	7531250	197,16	187,5					
B-2	4890000	7531750	225,15	215					
B-4	4889937	7532275	179,37	168					
B-7	4889665	7532000	195,48	192					
B-8	4889685	7532288	171,55	147,5	0,045	14,5	1,2 x 10 ⁻³	6,49 x 10 ⁻⁵	Pesak srednjezrn, malo zaglinjen
B-9	4889390	7531340	178,21	178	0,95	15	2,5 x 10 ⁻⁴	5 x 10 ⁻⁵	Pesak sitnozrn
B-10				184					
OB-1	4889350	7531600	185,55	90	14	15	4,4 x 10 ⁻³	2,99 x 10 ⁻⁴	Pesak srednjezrn, šljunak srednjezrn
B-11	4889420	7531950	185,25	209	0,01	15			
B-12	4889435	7532362	188,25	202	0,032	14,5			
B-13	4889175	7531350	165,6	156,5	0,73		9,3 x 10 ⁻⁴	8,49 x 10 ⁻⁴	Pesak sitnozrn
B-14	4889105	7531735	177,66	196	2,0	15	1,2 x 10 ⁻³	6,49 x 10 ⁻⁵	Pesak sitnozrn do krupnozrn
B-144	4890500	7531500	228,34	232					
B-146	4890500	7531000	181,68	208	2,5	14,5	1,1 x 10 ⁻³	1,23 x 10 ⁻⁴	Pesak sitnozrn do krupnozrn, malo šljunkovit
B-147	4890800	7531000	178,5	203	2,0	14,5	8,3 x 10 ⁻⁴	6,16 x 10 ⁻⁵	Pesak sitnozrn do prašinat
B-152	4890540	7530755	169,14	198	2,0	15,2	8,7 x 10 ⁻⁴	1,09 x 10 ⁻⁴	Pesak sitnozrn

Hidrogeološko – hidrogeotermalne karakteristike

Neogeni basen Despotovca pripada hidrogeološkoj kategoriji vodopropusnih nevezanih ili slabo vezanih sedimenata (Šarin, 1988; Marinković, 2018). Akviferi subtermalnih voda formirani su u vodopropusnim slojevima, na intervalu dubine 60-90 m. U povlati i podini ovih vodopropusnih slojeva su slojevi vodonepropusnih, glinovitih stena. Sa izradom bunara, kada su glinenim tamponom izolovani vodonosni slojevi do dubine 60 m, nivo podzemnih voda u bunaru se spustio na 44 m dubine (slika 2a). Jasno je da su kaptirani akviferi pod hidrauličkim pritiskom (subarteskim), a da između kaptiranih akvifera subtermalne vode i onih u povlati koji su sa hladnijom vodom, nema hidrauličke veze. Zaključujemo da slojevi gline između njih potpuno onemogućavaju infiltraciju hladnih voda sa površine, i rashlađivanje subtermalnih voda.

Akviferi subtermalne vode su formirani u sarmatskim vodopropusnim, peskovitim slojevima koji u despotovačkom neogenom basenu imaju tipsko razviće (Mijatović, 1983). Budući da je despotovački neogeni basen znatno šireg rasprostranjenja, logično je očekivati i šire rasprostranjenje akvifera subtermalne vode.

Temperaturni karotaž u bušotini B-14 pokazuje da se sa dubinom temperatura povećava normalnim porastom (slika 2 b). Vodonosni slojevi su između vodonepropusnih slojeva. Budući da se na temperaturnom karotažu vidi da u nivou svakog vodonosnog sloja postoji sniženje temperature, očigledno je da cirkulacija podzemnih voda uslovljava ta sniženja i da se prihranjivanje odvija na račun atmosferskih voda koje prouzrokuju sniženje temperature. Kod ovih akvifera prihranjivanje se odvija u obodnim delovima basena gde vodonosni horizonti isklinjavaju na površinu terena. Podzemne vode primaju geotermalnu toplotu u akviferu, a na putanju njihovog kretanja se ne rashlađuju zahvaljujući vodonepropusnim slojevima glina u povlati. Ovi slojevi glina imaju funkciju toplotnih izolatora. S obzirom na postojanje glinovitih slojeva u povlati (toplotnih izolatora) i na udaljenost oblasti prihranjivanja, može

se očekivati da pri eksploataciji subtermalnih voda neće doći do (naglih) prodora hladnih voda. Dugotrajna eksploatacija u trajanju od više godina ili decenija može dovesti do postupnog snižavanja temperature u akviferu što zavisi od udaljenosti oblasti prihranjivanja.

U ležištu uglja Zabela izbušeno je oko 15 bušotina, pri čemu je bušotina B-10 pretvorena u opitni bunar (OB-1). Opitnim crpljenjem utvrđena je izdašnost bunara od 14 l/s. Na osnovu izmerenih izdašnosti ostalih bušotina zaključuje se da je ukupna izdašnost akvifera subtermalne vode veća od 20 l/s (≈ 24 l/s po podacima iz tabele 1). Temperatura voda se kreće između 14,5 i 15,2 °C što je veće od prosečne višegodisnje temperature vazduha od 12,5 °C registrovanoj na najbližjoj meteorološkoj stanici Čuprija. Kako kod bušotina nisu izolovani akviferi hladnih voda u pripovršinskom delu treba imati u vidu da su temperature voda izmerene u bušotinama toplije za 1-2 °C. Osim toga izradom bunara na ostalim bušotinama, po svemu dobile bi se vode veće količine i temperature.

Slika 2. a) Profil bunara OB-1 i b) profil bušotine B-14 sa temperaturnim karotažom, u ležištu Zabela kod Despotovca (Mijatović, 1983a i 1983b, modifikovano)

Legenda: 1. peskoviti vodopropusni slojevi; 2. glinoviti vodonepropusni slojevi; 3. slojevi sa ugljem

Figure 2. a) Profile of well OB-1 and b) profile of borehole B-14 with temperature logging in the Zabela deposit near Despotovac (Mijatović, 1983a and 1983b, modified)

Legend: 1. sandy permeable layers; 2. clay impermeable layers; 3. layers with coal

Predmetne subtermalne vode iz krovine ležišta uglja po makrokomponentnom sastavu pripadaju HCO_3 - CaNaMg tipu (Mijatović, 1983), mineralizacije između 264-524 mg/l. Na osnovu vrednosti tvrdoće koja se kreće između 7-15 °dH, pripadaju mekim do umereno tvrdim vodama (po klasifikaciji Kluta). Za dugoročan rad toplotnih pumpi neophodno je utvrditi hemijski sastav subtermalnih voda i eventualno prisustvo agresivnih komponenti.

Mogućnosti korišćenja subtermalnih voda

Neogeni despotovački basen je naseljen seoskim domaćinstvima, a teren je ravan i pogodan za razvoj poljoprivrede. Osim toga, dobro razvijena mreža površinskih tokova sa rekom Resavom koja je dominantni drenirajući bazis doprinosi povoljnosti datog područja za razvoj poljoprivrede (za navodnjavanje i dr.). Količina subtermalnih voda utvrđena u ležištu uglja Zabela, široko rasprostranjenje neogenog basena, tipsko razviće sarmatskih slojeva i izrada novih bunara dubine do 100 m (analogno opitnom bunaru OB-1) govori o mogućnostima eksploatacije značajnijih količina subtermalnih voda.

Na osnovu utvrđenih količina i temperatura subtermalnih voda (usvojena vrednost za proračun 22 l/s; temperature 14.5 – 15,2 °C) okvirnim proračunom je utvrđeno da se iz ležišta uglja Zabela može eksploatirati subtermalna voda raspoložive toplotne snage oko 0,8 MW (tabela 2). Preciznije definisanje raspoložive toplotne snage izvelo bi se detaljnim projektovanjem i izvođenjem istražnih radova. Na osnovu faktora konverzije izvršen je proračun u odnosu na klasične energetske sirovine – mazut i ugalj (Bodansky, 1991). Prema faktoru gde je jedna tona ekvivalenta mazuta jednaka 41,87 GJ, dobijeno je da vrednost iskorišćene subtermalne energije na godišnjem nivou zamenjuje približno 623 t mazuta. Za faktor konverzije da jedna tona ekvivalenta uglja iznosi 26,57 GJ, proračunato je da vrednost subtermalne energije na godišnjem nivou zamenjuje 982 t uglja.

Tabela 2. Procenjeni hidrogeotermalni potencijal
Table 2. The estimated hydrogeothermal potential

Ležište	Temperatura podzemnih voda (°C)	Količina podzemnih voda (l/s)	Raspoloživa toplotna snaga (MW) = $Q \times \Delta T \times 0,004184$	Proračun energije na godišnjem nivou (TJ/god) = $Q \times \Delta T \times 0,1319$
Peskoviti sarmatski sedimenti despotovačkog neogenog basena	14.5-15,2	22	0,8	26,12

Toplotna energija iz utvrđenih količina subtermalnih voda od 0,8 MW toplotne snage može da se koristi za zagrevanja plastenika i staklenika (do ½ hektara staklenika) kao i za grejanje i hlađenje stambenih jedinica površine 3000-6000 m², što veoma zavisi od toplotne izolacije stambenih objekata (Matić et al, 2017).

ZAKLJUČAK

Utvrđene subtermalne vode ležišta uglja Zabela (usvojena vrednost za proračun 22 l/s, temperature 14.5-15,2 °C) čine samo deo većih količina ovih voda u despotovačkom neogenom basenu. Na to ukazuje tipsko razviće sarmatskih sedimentata u basenu sa slojevima gline do 60 m kao toplotnih izolatora, i sa vodopropusnim peskovitim slojevima između 60 – 90 m dubine kao akviferima subtermalne vode. Opitnim bunarom u ležištu uglja utvrđeno je da slojevi gline - toplotni izolatori, imaju široko rasprostranjenje u basenu. U prilog tome ide i činjenica, da je nakon izolovanja slojeva do 60 m dubine glinenim tamponom došlo do opadanja nivoa podzemnih voda na 44 m dubine (sa subarteskim pritiskom) jasno ukazujući da između pripovršinskih akvifera hladne vode i predmetnih akvifera subtermalnih voda ne postoji hidraulička veza. Hidraulička veza između plitkih akvifera hladne vode i akvifera subtermalnih voda bi se pokazala podizanjem nivoa podzemnih voda do pripovršinskog nivoa akvifera hladnih voda, da su slojevi gline (toplotni izolatori) manjeg rasprostranjenja,

Toplotna snaga utvrđenih količina subtermalnih voda od oko 0,8 MW, dovoljna je za zagrevanje plastenika i staklenika do ½ hektara površine ili za zagrevanje i rashlađivanje stambenih objekata do 3000-6000 m² površine. U poređenju sa klasičnim energetskim sirovinama utvrđeno je da iskorišćena subtermalna energija na godišnjem nivou je ekvivalentna ≈ 623 t mazuta ili 982 t uglja.

Takođe, ovim radom želimo da damo predlog da se nastavi sa daljim istraživanjima u širem području despotovačkog basena kao i u drugim postojećim ugljonosnim basenima kojim bi se došlo do novijih i detaljnijih podataka koji će omogućiti preciznije definisanje raspoloživog potencijala i dalje mogućnosti korišćenja vode kao alternativnog izvora energije.

LITERATURA:

- Bodansky D., 1991: "Appendix: Energy Units," in The Energy Source Book, Ruth Howes and Anthony Fainberg, editors (New York: American Institute of Physics)
- Magazinović M., Obradović N. i Marinković G., 2023: Godišnji izveštaj za studiju: *Hidrogeotermalna potencijalnost magmatogenih kompleksa južne i istočne Srbije*, Fond Geološkog zavoda Srbije, Beograd
- Marinković G., 2018: *Methodological aspects from the business work on the basic hydrogeological map of the Republic of Serbia*, sizes 1:100000. 17 Serbian Geological Congress, Vrnjačka Banja. 478-483
- Matić I., Šamšalović S., Čurčić S., Kovačević G., Marković Z., Tanasković I., 2017: *Mogućnosti i načini korišćenja subgeotermalne energije u Beogradu.*, Članak je objavljen u režimu slobodnog pristupa pod uslovima CC BY-NC-ND 4.0.
- Mijatović B., 1983: *Elaborat hidrogeološkom kartiranju terena ugljenog ležišta Zabela kod Despotovca*, Knjiga I, Fond Geološkog zavoda Srbije, Beograd
- Mijatović B., 1983a: *Izveštaj o probnom crpljenju opitno – eksploatacionog bunara OB-1 (Zabela kod Despotovca)*, Knjiga II, Fond Geološkog zavoda Srbije, Beograd
- Mijatović B., 1983b: *Elaborat o stepenu ovodnjivosti ležišta Zabela sa predlogom metoda odvodnjavanja*, Knjiga III, Fond Geološkog zavoda Srbije, Beograd
- Šarin A., 1988: *Uputstvo za izradu Osnovne hidrogeološke karte SFRJ: 1:100 000*, Savezni geološki zavod,

Beograd, pp 134

Vujisić T., Kalenić M., Navala M. i Lončarević Č., 1981: *Tumač za list Lapovo*, Osnovne geološke karte, razmere 1:100000, Savezni geološki zavod, Beograd.

[1] *Directive 2009/28/EC of the European Parliament and of the Council of 23 April 2009 on the promotion of the use of energy from renewable sources and amending and subsequently repealing Directives 2001/77/EC and 2003/30/EC* (European Council. 5 June 2009. Retrieved 19 September 2016)

[2] *Strategija razvoja energetike Republike Srbije do 2025. godine sa projekcijama do 2030. godine* („Službeni glasnik RS”, broj 101/15)